

O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA ILM-FAN VA INNOVASIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

Atayeva Dilfuza Pulatovna¹, Sultanbayeva Mahliyo Nurbekovna²

¹Urganch Innovasion universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasida dosenti, PhD

²Urganch Innovasion universiteti 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976247>

Annotasiya. Tadqiqotda O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichining o'ziga xos jih atlaridan biri, xotin-qizlar masalasi xalqaro darajada e'tibor markazida bo'layotgani, gender tenglikni ta'minlovchi qonunlar asosida xotin-qizlar faoliyatining kengayib borishi, ularning oila, mahalla va jamiyatimiz hayotidagi mavqeining sezilarli darajada oshgani va bu o'z natijasini berayotgani, xotin-qizlarning O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi va samarasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, mamlakat taraqqiyoti, gender tenglikka bo'lgan munosabatlar, fan va ta'lim, innovatsiyalar rivoji, xalqaro munosabatlar.

Аннотация. В исследовании изучаются один из уникальных аспектов нового этапа развития Узбекистана, то, что вопрос женщин находится в центре внимания на международном уровне, расширение деятельности женщин на основе законов, обеспечивающих гендерное равенство, значительное повышение их положения в жизни семьи, соседства и нашего общества, а также то, что это приносит свои плоды, вклад и влияние женщин в развитие Узбекистана.

Ключевые слова: женщины, социально-экономическая жизнь, развитие страны, отношение к гендерному равенству, наука и образование, развитие инноваций, международные отношения.

Abstract. The study examines one of the unique aspects of the new stage of development of Uzbekistan, that the issue of women is in the center of attention at the international level, the expansion of women's activities based on laws ensuring gender equality, a significant increase in their position in the life of the family, neighborhood and our society, and that this brings its fruits, the contribution and influence of women in the development of Uzbekistan.

Keywords: women, socio-economic life, development of the country, attitude to gender equality, science and education, development of innovations, international relations.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda.

Butun dunyoda xotin-qizlarning fan, texnika va innovatsion yutuqlardan teng va to'laqonli foydalanishlariga imkoniyatlar yaratish, mazkur sohada gender tenglikni ta'minlash BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 yil 22 dekabrda qabul qilingan "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risidagi rezolyutsiyada o'z aksini topgan.

Mazkur rezolyutsiyaga ko‘ra, 2016 yildan boshlab har yili 11 fevral “Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” sifatida nishonlanadi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad, ayollarning ilm-fandagi ishtirokiga e‘tibor qaratish va qo‘llab-quvvatlashdan iborat.

2015 yilda mazkur yangi xalqaro sananing belgilanishi Barqaror rivojlanish bo‘yicha 2030 yilgacha mo‘ljallangan kun tartibini amalga oshirishdagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi. Bugungi kunda barqaror rivojlanishga erishishda ilm-fan va gender tengligi ulkan ahamiyatga egadir.

O‘tgan davrda jahon hamjamiyati xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Bu haqda so‘z borganda, avvalambor, hayotning barcha jabhalarida ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ularning jamiyat va davlat hayotidagi rolini kuchaytirish ayni vaqtda Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilanganini ta‘kidlash lozim.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yilning o‘zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

O‘zbekistonda qisqa vaqt ichida xotin-qizlarning hukumat va jamiyatdagi rolini oshirishga, ularning bandligini ta‘minlashga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga va muhoj ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan 15 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. Bu bilan xotin-qizlar huquqini himoya qilishning tegishli mexanizmlari yaratildi.

Har qanday jamiyatning madaniy darajasi ayolga bo‘lgan munosabati bilan belgilanadi. Mamlakatimizda faol gender siyosati doirasida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash bo‘yicha jadal ish olib borilmoqda. O‘zbekiston Prezidenti BMT Bosh Assambleyasi 75-yubiley sessiyasida qayd etganidek, **"Biz uchun gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylandi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o‘rni tobora kuchaymoqda. Yangi Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobarga ko‘paydi"**.

Eng asosiysi, keyingi davrda “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi, oliy o‘quv yurti tahsilidan keyingi ta‘lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy-tashkiliy choralar ko‘rildi. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Innovatsion rivojlanish va novatorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi.

Milliy qonunchilikda Innovatsion rivojlanish vazirligi, Fanlar akademiyasi, oliy ta‘lim tizimi muassasalari, shuningdek bo‘ysunuvida ilmiy tashkilotlar bo‘lgan vazirlik, idoralar hamda tashkilotlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi vakolatlari aniq belgilab qo‘yildi.

Ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasidagi shu kabi hal qiluvchi islohotlar, yanada aniq qilib aytganda, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish borasida erishilgan am aliy samaralar mamlakatimiz taraqqiyotini ta‘minlashda, xususan, xotin-qizlarni ilm-fan sohasiga yanada keng jalb etishda ulkan omil bo‘lmoqda.

Natijada bugungi kunda Fanlar akademiyasi tizimida ishlayotgan 4 ming 760 nafar xizmatchining 40 foizini, ya‘ni 1 ming 905 nafarini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Yurtimizda ilmiy izlanishlar bilan mashg‘ul 2 ming 146 nafar tadqiqotchidan 695 nafari ham ayollardir.

Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta’minlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha ishlar yangi bosq ichg a ko‘tarildi. Xalqaro mehnat tashkilotining “Bir xil qiymatga ega bo‘lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi, “Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Mehnat va mashg‘ulotlar sohasidagi kamsitishlar to‘g‘risida”gi konvensiyalarning ratifikatsiya qilinishi milliy darajada ayollar huquqlarini himoya qilishning zarur xalqaro-huquqiy asosi bo‘lib xizmat qiladi. Bu borada oliy ta’lim muassasalarida 2020-2021 o‘quv yilida xotin-qizlarga 4 foiz qo‘shimcha davlat grantlarining ajratilishi ularga berilgan yana bir imtiyozdir.

Bugun jamiyatimizning ilmiy-texnikaviy faoliyatida xotin-qizlar faol ishtirok etmoqda. Olima ayollar tomonidan ilm-fan sohasidagi izlanishlar ishlab chiqarish, sanoat, qishloq xo‘jaligi, ijtimoiy-madaniy sohalarining rivojiga salmoqli hissa bo‘lmoqda. 2018 yildan beri o‘tkazib kelinayotgan “O‘zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi” tanlovida ratsionalizatorlik takliflari, innovatsion g‘oyalarni amaliyotga joriy etish maqsadida talaba va o‘quvchi qizlar, dasturchi va tadbirkor ayollar ishtirok etib keladi. “Olima ayollar grantlari” tanlovi xotin-qizlarni ilm-fan sohasida qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Xususan, 2020 yilda tanlov doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy - amaliy akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazining homilador ayolda endotelial tizimining ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda homila yo‘qotish sindromini rivojlanish xavfini erta tashxislashni ishlab chiqishga qaratilgan innovatsion loyihasiga yillik 899,9 million so‘m miqdorida mablag‘ ajratilishi tasdiqlangan.

Mamlakatimiz ilm-fani va ma’naviyati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan, milliy tarixda o‘zining noyob iqtidori bilan nom qoldirgan, yuksak intellektual salohiyat va keng dunyoqarashga ega yuzlab ayollar nomini keltirish mumkin.

Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o‘rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o‘z vaqtida hal etishga ko‘maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olim ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta’sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g‘oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash loyihalarini yo‘lga qo‘yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali yechimdir.

Bugungi kunda mamlakatimiz olimalari axborot texnologiyalari, kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi kabi sohalarida, ayniqsa faol izlanmoqdalar. Ta’lim, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy va gumanitar sohalar rivojida xotin-qizlarning ishtiroki salmoqli o‘rin tutadi. Ayni paytda, mamlakatimizda 5 nafar akademik ayollar bor, ilm-fan sohasida 5 mingga yaqin olimalar, oliy o‘quv yurtlarida esa 14 mingdan ziyod xotin-qizlar faoliyat ko‘rsatmoqda, ta’lim muassasalarida esa 4 mln.ga yaqin xotin-qizlar tahsil olmoqda. Ayniqsa, joriy o‘quv yilida talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlarning 48 foizdan ortig‘ini qizlar tashkil etgani barchamizni quvontiradi.

2023 yil 11 yanvarda mamlakatimizda “XXI asr ayoli” festivali doirasida “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni” mavzusida xalqaro forum o‘tkazildi. Forumda mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotgani ta’kidlandi. So‘nggi yillarda xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilayotgani e’tirof etildi.

“Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni” mavzusida o‘tkazilgan xalqaro forum mamlakatimizda xotin-qizlar uchun yaratilgan imkoniyat va imtiyozlarning muayyan sarhisobi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. “XXI asr ayoli” festivali shubhasiz, olima ayollar va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borayotgan xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishda, ularning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga dadil intilishlarida rag‘bat bo‘lib xizmat qiladi. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 216-bandida “Ilmli ayol – jamiyat ko‘zgusi” shiori ostida “XXI asr ayoli” xotin-qizlar festivalinio‘tkazish belgilangan.

Oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida faoliyat yuritayotgan olimalar, ma’rifatparvar ayollar, “Oqila ayollar” harakati a’zolari, xorijiy kompaniyalarda samarali faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar va yirik tadbirkor ayollar, davlat mukofotlari va Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari ishtirokida “Ilm saodat kaliti”, “Bitta qiz bolani o‘qitsangiz – butun oilani o‘qitgan bo‘lasiz”, “Ayol ilmli bo‘lsa, kelajak avlod bilimli bo‘ladi” mavzularida qariyb 4,5 mingga yaqin maktablarda davra suhbatlari tashkil qilinib, 52 mingnafardan ziyod o‘quvchi qizlar qamrab olingan. Baxtli oila formulasiga oid fikrlar majmuasi va hayotiy tajribalarni baxtiyor oila timsolida yetkazish maqsadida rahbar ayollar hamda ilmiy daraja va unvonga ega bo‘lgan xotin-qizlarni umumta’lim maktablari va o‘rta maxsus professional ta’lim muassasalarida o‘quvchi qizlari bilan 1612 ta uchrashuvlari o‘tkazilib kelingan.

Keyingi yillarda O‘zbekistonda xotin-qizlarning davlat tuzilmalari va jamoat ishlarida keng ishtirok etish masalalari hal etilib, ularga o‘z sohalarida rivojlanishlari uchun sharoitlar yaratildi. Ayol-qizlar faoliyatning barcha yo‘nalishlarida tobora yetakchi o‘rinlarni egallab, ta’lim, madaniyat va ilm-fan rivojiga salmoqli hissa qo‘shmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saidov A. Ilm-fan sohasida xotin-qizlarning o‘rni va ahamiyati: ma’naviyat, tinchlik va bunyodkorlik tushunchalari talqinida. Toshkent 2022.
2. Urkinbayev T.A. Xotin-qizlarning ilm-fandagi o‘rni yuksalishida O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar. Sustainable Development: Initiatives of women in science and business 4 th Internasional conference materiallari, Toshkent 2022.
3. “XXI asr ayoli” festivali doirasida “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni” mavzusidagi xalqaro forum materiallari, O‘zbekiston xalqaro Islom Akademiyasi, Toshkent 2023.